

In memoriam

ACERCA DE LA OBRA DEL DR. BAUMAR MARÍN ESPINOZA: UNA BREVE SEMBLANZA (nov. 1956-abr. 2021)

ABOUT THE WORK OF DR. BAUMAR MARÍN ESPINOZA: A BRIEF SEMBLANCE (nov. 1956-abr. 2021)

GEDIO MARÍN ESPINOZA*

*Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología,
Laboratorio de Ecología de Aves, Cumaná, Venezuela*

*Correspondencia: Gedio Marín Espinoza , E-mail: gediom@yahoo.com

La vocación del Dr. Baumar Marín Espinoza (DBM) hacia la investigación de los ecosistemas marino-costeros no inició con sus estudios universitarios, sino que se empezó a gestar durante su pubertad, en nuestro pueblo adoptivo, Güiría (nacimos en Carúpano), en la costa sur de la península de Paria. En el golfo homónimo, Baumar inició la recolección de especies de bivalvos y caracoles para su consumo, pero esta práctica incipiente, luego se trocaría en estudios taxoecológicos los cuales, junto a sus colegas, Antulio Prieto y César Lodeiros, fueron plasmados en una gran obra malacológica (Fig. 1), texto de referencia obligada para los estudios de este interesante grupo zoológico en los mares venezolanos.

El DBM fue un ser humano polifacético, pues, paralelo a sus estudios de licenciatura, practicaba la toma y revelado de fotografías, y encuadernaba libros, mientras escuchaba música rock, su género favorito; eventualmente, también soplabla algo de flauta. Llegó a ser buceador avanzado, nivel tres estrellas, y fue quizá la persona que le dio mayor impulso al submarinismo científico desde el Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV).

Ya en la Universidad de Oriente, obtuvo su licenciatura en Biología Marina, bajo la asesoría del Prof. Aníbal Vélez (†), investigador del Instituto Oceanográfico de Venezuela; luego, prosiguió sus estudios de maestría, en ese mismo instituto, con el Prof. Luis Urosa (†), lamentablemente fallecido durante el desarrollo de la investigación, la cual el DBM culminaría con el Prof. Alfredo Gómez, del Núcleo de Nueva Esparta. Su fulgurante carrera académica culminó con un doctorado en Canadá, bajo la asesoría del Dr. Julian Dodson, plasmado en un enjundioso estudio sobre la dinámica reproductiva de la lisa (*Mugil curema*), publicado en Fishery

Bulletin, 2003, 101:809-821 (ver referencia 12). Tuve el privilegio de publicar con el DBM, un trabajo innovador en la revista Interciencia, bastante solicitado por otros investigadores extranjeros: Marín, G. & Marín, B. 2011. Figuras innovadoras para la conservación de la diversidad: Marco teórico-conceptual. Interciencia, 36(6):471-476 (ver referencia 35).

Una vez que retornó como docente-investigador, adscrito al IOV, jefaturando el Laboratorio de Ictioplancton (Fig. 2), empezó su faceta más productiva, como lo fue la formación de estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado (Fig. 3), en Ciencias Marinas, mientras, al alimón, coordinaba proyectos sobre dinámica ictioplanctónica de especies marinas, donde resaltó el estudio poblacional y perspectivas de conservación de la sardina (*Sardinella aurita*) en los mares nororientales (ver referencias 6, 8, 9, 17, 20, 23, 24 y 27). De igual modo, a través de la empresa universitaria CAMUDOCA, participó en varios estudios de impacto ambiental en el ámbito marino caribeño venezolano, auspiciados por PDVSA. Con miembros de nuestra familia, fundamos la agrupación Pequeños Guardianes del Ambiente (FUNPEGUAM), con el objetivo de aleccionar a los infantes en labores de limpieza de playas, reforestación y conservación de los recursos naturales (Fig. 4).

A pesar de las decenas de artículos publicados, coautoría de libros y las innumerables asesorías de alumnos de pregrado y postgrado, tales logros no dibujan la calidad humana del DBM, donde fue un baluarte ejemplificador de trabajo incansable y compañerismo en equipo, pues combinaba, a la perfección, disciplina, constancia y cooperación. Sus decenas de publicaciones (ver bibliografía), asesoría de proyectos, y ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales, dieron fe de

su insigne trayectoria científica, la cual sería reconocida, en el año 2014, al concedérsele en París la medalla Roger Revelle (Fig. 5), avalada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, como premio por sus aportes al conocimiento de las ciencias marinas del Caribe.

El desmantelamiento y vandalismo contra la infraestructura de todos los núcleos de la Universidad de Oriente (y en general contra varias instituciones universitarias venezolanas), pero muy especialmente la devastación que sufrió el IOV, no mermaron su vocación docente, organizando con colegas y alumnos el rescate de material bibliográfico, instrumentos, reactivos y equipos; de igual modo, siguió impartiendo clases de pregrado y postgrado en recintos improvisados, o también, solicitando combustible para los vehículos que utilizaban en el traslado de las muestras de los diferentes proyectos en curso, en el golfo de Cariaco.

En ese peregrinar científico-docente, pescó el Covid 19, virus que en menos de un mes nos lo

arrebató físicamente, pero el legado del DBM quedará incólume en sus colegas y pupilos, y sus huellas quedarán impresas en sus dos amados golfos, Cariaco y Paria. De hecho, un panegírico publicado en WSIMAG.COM lo calificó, con justa razón, como “doctor de los mares orientales de Venezuela”.

DR. BAUMAR MARÍN ESPINOZA: «En cuanto a los ambientes marino-costeros, la sobrepesca, la proliferación de sitios de veraneo, la expansión de la acuicultura y el cambio climático no son las únicas actividades que pueden causar daño a los hábitat marinos. Las perforaciones de gas y petróleo también. En Venezuela, por ejemplo, la prospección de combustibles en esta década, en el golfo de Paria y al norte de la península homónima, debe estimular la creación de HANOMEN (Hábitat Nodrizas Marino-Estuarinos Necton-Reproductivos), ya que gran parte del litoral oeste y noroeste de este golfo alberga profusos ecosistemas estuarinos que sostienen ricas pesquerías y delicados procesos ecológicos, pues el golfo de Paria es el recipiente natural de las aguas que drenan desde el río Orinoco».

Figura 1. Portada del libro sobre moluscos marinos, y dos de sus autores: los doctores Baumar Marín (izq.) y César Lodeiros (der.).

Figura 2. Facilitador del curso de ictioplancton, su especialidad.

Figura 3. El DBM impartiendo clases.

Figura 4. Con la Fundación Pequeños Guardianes del Ambiente, durante una marcha por un mejor clima.

Figura 5. Medalla Roger Revelle otorgada en París al DBM, avalada por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, como premio a sus aportes al conocimiento de las ciencias marinas del continente americano. Gedio Marín Espinoza (izq.), Baumar Marín Espinoza (centro) y nuestra madre “Yilla” (der.).

Lista de publicaciones de DBM en revistas arbitradas (hasta el año 2019)

1. **MARÍN B**, GÓMEZ A, UROSA L. 1989. Taxonomía y distribución del ictioplancton en la Fosa de Cariaco. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 28(1&2):15-28.
2. **MARÍN B**, DIAZ O, BRICEÑO R. 1995. Aspectos descriptivos de los ovocitos y postlarva de la larva de Tinícalo, *Xenomelaniris brasiliensis* (Quoy & Gaimard) (Pisces: Atherinidae). Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 34(1&2):59-68.
3. **MARÍN B**, QUINTERO A, DODSON JJ. 1996. Influence of environmental factors and coastal recruitment success in the silver mullet in a tropical lagoon, Venezuela. In: MC KINLAY D, SHEARER K. (Eds). Physiology of Tropical Fishes. International Congress on the Biology of Fishes. San Francisco State University, San Francisco, USA, pp. 125-130.
4. LODEIROS CJ, **MARÍN B**, PRIETO A. 1999. Catálogo de moluscos marinos de las costas nororientales de Venezuela, Clase Bivalvia. Ed. APUDONS, Cumaná, Venezuela, pp. 110.

5. **MARÍN B**, DODSON JJ. 2000. Age, growth and fecundity of the silver mullet, *Mugil curema* (Pisces: Mugilidae), in coastal areas of Northeastern Venezuela. *Rev. Biol. Trop.* 48(2/3):389-398.
6. BALZA MA, **MARÍN B**. 2000. Verificación de la marca de eclosión en los otolitos sagitta de larvas de *Sardinella aurita* (Pisces: Clupeidae). *Rev. Biol. Trop.* 48(Supl. 1):183-186.
7. DE LA ROCHE JP, **MARÍN B**, FREITES L, VÉLEZ A. 2001. Hatchery culture in the tropical scallop *Nodipecten nodosus* (L; 1758) (Mollusca: Pectinidae). *Aquac. Res.* 2002(33):819-837.
8. BALZA MA, GUTIÉRREZ M, **MARÍN B**. 2001. Descripción morfológica y crecimiento en los primeros estadios larvarios de la sardina *Sardinella aurita* (Valenciennes, 1847) (Pisces: Clupeidae). *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 40(1&2):91-101.
9. GUTIÉRREZ M, **MARÍN B**, BALZA MA. 2002. Efecto de la temperatura en el desarrollo embrionario de la sardina *Sardinella aurita* (Valenciennes, 1847) (Pisces: Clupeidae). *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 41(1/2):67-72.
10. RUIZ LJ, MÉNDEZ E, TORRES A, PRIETO A, **MARÍN B**, FARIÑA A. 2003. Composición, abundancia y diversidad de peces arrecifales en dos localidades del Parque Nacional Mochima, Venezuela. *Cienc. Mar.* 29(2):1-11.
11. MAGO Y, **MARÍN B**, RUIZ L. 2003. Identificación de larvas de peces provenientes de la Bahía de Mochima, estado Sucre, Venezuela. *Saber.* 15(3):96-98.
12. **MARÍN B**, QUINTERO A, BRUSSIÈRE D, DODSON JJ. 2003. Reproduction and recruitment of the white mullet *Mugil curema* to a tropical lagoon (Margarita Island, Venezuela) as revealed by otolith microstructure. *Fish. Bull.* 101(4):809-821.
13. BONILLA J, QUINTERO A, CORDERO J, BASOA E, **MARÍN B**, FIGUEROA Y. 2003. Condiciones oceanográficas y químicas de la columna de agua de las adyacencias de la cuenca de Cariaco, Edo. Sucre, Venezuela. *Saber.* 15(2):75-81.
14. **MARÍN B**, LODEIROS C, FIGUEROA D, MÁRQUEZ B. 2004. Distribución vertical y abundancia estacional del microzooplancton y su relación con los factores ambientales en Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela. *Rev. Cient. FCV-LUZ.* 14(2):130-136.
15. MÉNDEZ E, RUIZ L, TORRES A, ÁLVAREZ ME, FARIÑA A, SANT S, PRIETO A, BARRIOS J, **MARÍN B**. 2004. Nuevos registros para la ictiofauna marina del Parque Nacional Mochima, Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 38(1):20-31.
16. JIMÉNEZ M, PRIETO A, RUIZ L, **MARÍN B**, ALLEN T. 2004. Distribución de tallas, crecimiento, y mortalidad de *Anadara notabilis* (Bivalvia: Arcidae) en la Bahía Mochima, estado Sucre, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 43(1&2):43-49.
17. DE DONATO M, MIMBELA I, RAMÍREZ I, **MARÍN B**. 2005. Baja diferenciación genética entre poblaciones de sardina, *Sardinella aurita*, del oriente venezolano. *Cienc. Mar.* 31(3):529-535.
18. HENRÍQUEZ E, **MARÍN B**. 2005. "Abundancia y distribución del ictioplancton en la plataforma externa de la fachada atlántica de Venezuela", pp. 127-139. *En: GÓMEZ MG, CAPALDO M, YANES C, MARTIN A.* (Eds). *Frente Atlántico Venezolano. Investigaciones Geoambientales. Tomo I. Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Fondo Editorial Fundambiente. Caracas, Venezuela, pp. 176.*
19. MILOSLAVICH P, KLEIN E, MARTIN A, BASTIDAS C, **MARÍN B**, SPINIELLO P. 2005. Part I: Marine biodiversity reviews. Venezuela. pp. 109-135. *In: MILOSLAVICH P, KLEIN PE.* (Eds). *Caribbean Marine Biodiversity. The known and the unknown. Destech Pub., Inc., Lancaster, USA, pp. 320.*
20. RAMÍREZ TC, **MARÍN B**. 2006. Edad y crecimiento en larvas de *Sardinella aurita* (Pisces: Clupeidae) del nororient de Venezuela, mediante el análisis de sus otolitos. *Cienc. Mar.* 32(3):1-9.
21. MÁRQUEZ B, **MARÍN B**, ZOPPI E, MORENO C. 2006. Zooplancton del Golfo de Cariaco. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 45(1):61-78.
22. MÉNDEZ E, RUIZ L, PRIETO A, TORRES A, FARIÑA A, SANT S, BARRIOS J, **MARÍN B**. 2006. Comunidad íctica de una franja arrecifal del Parque Nacional Mochima, Venezuela. *Cienc. Mar.* 32(4):683-693.
23. BALZA MA, **MARÍN B**. 2006. Validación de la formación de marcas diarias en los otolitos sagitta

- de larvas de 0 a 3 días (Valenciennes, 1847) del sur de la Isla de Cubagua. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 45(2):99-105.
24. BALZA MA, LEMUS M, **MARÍN B.** 2006. Tasa de crecimiento en larvas de la sardina *Sardinella aurita* Valenciennes, 1847 (Pisces: Clupeidae) del Morro de Puerto Santo, Venezuela. Interciencia. 32(5):1-7.
 25. MARTÍN A, MALAVÉ L, SÁNCHEZ D, APARICIO R, AROCHA F, BONE D, BOLAÑOS JA, BOLAÑOS-JIMÉNEZ J, CASTAÑEDA J, CÁRDENAS JJ, CARBONINI AK, DÍAZ YJ, GUADA HJ, KLEIN E, LAZO R, LEMUS A, LENTINO M, LIRA C, LODEIROS C, LÓPEZ R, **MARÍN B,** MARTÍNEZ G, MÁRQUEZ B, MÁRQUEZ A, MOLINET R, MORALES F, POSADA J, PRIETO A, RIERA A, RODRÍGUEZ CT, RAMÍREZ A, SENIOR W, SOLANA P, SEVEREYN H, SPINIELLO P, VALERA E, YANES C, ZOPPI E. 2007. "Componente Zooplanctónico", pp. 82-95. En: MARTIN A, BONE D. (Eds). Línea Base Ambiental Plataforma Deltana. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Caracas, Venezuela.
 26. MÁRQUEZ B, **MARÍN B,** DÍAZ J, TROCCOLI L, SUBERO S. 2007. Variación estacional y vertical de la biomasa del macrozooplancton en la Bahía de Mochima, estado Sucre - Venezuela, durante 1997-1998. Rev. Biol. Mar. Oceanogr. 42(3):241-252.
 27. BALZA MA. LEMUS M, **MARÍN B.** 2007. Crecimiento somático y relación ADN/ARN en juveniles de sardina *Sardinella aurita* Valenciennes, 1847 (Pisces: Clupeidae) del Golfo de Santa Fe, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 45(1):41-50.
 28. MÁRQUEZ B, **MARÍN B,** DÍAZ J, TROCCOLI L. 2008. Biomasa, densidad y composición zooplanctónica de la Bahía de Mochima, Venezuela. Gayana. 72(1):89-104.
 29. MÁRQUEZ B, DÍAZ J, TROCCOLI L, **MARÍN B,** VARELA R. 2009. Densidad, biomasa y composición del zooplancton, en el estrato superficial de la cuenca de Cariaco, Venezuela. Rev. Biol. Mar. Oceanogr. 44(3):737-749.
 30. HERRERA-REVELES A, **MARÍN B.** 2009. Comparación espacial del ictioplancton presente en distintos ambientes marinos dentro de dos ensenadas ubicadas en la Bahía de Mochima, Parque Nacional Mochima, Venezuela. Proceedings of the 62nd Gulf and Caribbean Fisheries Institute, November 2-6, pp. 59-68.
 31. HERRERA-REVELES A, **MARÍN B,** BRITO A, EUDIN R. 2009. Dos métodos de muestreo de larvas y estadios pelágicos tempranos de peces sobre los ecosistemas marinos costeros: Una comparación realizada en la Bahía de Mochima, Parque Nacional Mochima, Venezuela. Proceedings of the 62nd Gulf and Caribbean Fisheries Institute, November 2-6, pp. 59-68.
 32. DÍAZ O, LIÑERO I, **MARÍN B.** 2009. Poliquetos holoplanctónicos (Annelida: Polychaeta) de la plataforma atlántica de Venezuela. Cienc. Mar. 38(13):15-36.
 33. ALLEN T, MARCANO L, **MARÍN B,** MÁRQUEZ B. 2009. Abundancia del ictioplancton y macrozooplancton en el suroeste del Golfo de Cariaco, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 43(4):501-526.
 34. **MARÍN B,** ALLEN T, BALZA M, TAVARES R, BARRIOS A, VILLARROEL E, VELÁSQUEZ W. 2010. Determinación del crecimiento post-larvario del tinícalo *Xenomelaniris brasiliensis* (Quoy y Gaimard) (Pisces: Atherinidae) utilizando el análisis de sus otolitos. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 49(1):17-22.
 35. MARÍN G, **MARÍN B.** 2011. Figuras ambientales innovadoras para la conservación de la biodiversidad: Marco teórico-conceptual. Interciencia. 36(6):471-476.
 36. SALAZAR I, DÍAZ J, RINCONES K, CHARZEDDINE L, SUBERO S, TROCCOLI L, MÁRQUEZ B, **MARÍN B,** MÁRQUEZ A, HERNÁNDEZ D. 2011. Cambios diarios de la biomasa fitoplanctónica en la Bahía de Mochima, Venezuela, durante la época de lluvias. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 50(1):69-77.
 37. MÁRQUEZ-ROJAS B, TROCCOLI L, MARCANO LM, MORALES J, ALLEN T, **MARÍN B,** DÍAZ R. 2011. Estructura comunitaria del zooplancton en dos localidades del golfo de Cariaco, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 50(2):3-21.
 38. HERRERA-REVELES AT, LEMUS M, **MARÍN B.** 2012. Crecimiento somático y relación ARN/ADN en estadios juveniles de *Eucinostomus argenteus* (Pisces: Gerreidae) en dos localidades del Caribe de Venezuela. Rev. Biol. Trop. 60(Suppl. 1):151-163.

39. BALZA A, **MARÍN B**, LEMUS M. 2012. Crecimiento somático y relación ARN/ADN en juveniles de la sardina *Sardinella aurita* Valenciennes, 1847 (Pisces: Clupeidae) del golfo de Santa Fe, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 45:41-49.
40. BALZA MA, **MARÍN B**, SILVA A. 2013. Abundancia espacial del ictioplancton en el Caño Mánamo durante la época de sequía en el Delta del Río Orinoco, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 5 (1):79-92.
41. MÁRQUEZ-ROJAS B, TROCCOLI L, **MARÍN B**, DÍAZ JR. 2013. Variación espacial y temporal del mesozooplancton en el Caño Mánamo, Delta del Orinoco, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 52(1):63-78.
42. **MARÍN B**, BALZA M, BARRIOS A, ARIZA L, NÚÑEZ J, SILVA A. 2013. Ocurrencia preferencial de larvas y huevos de peces en las estaciones estuarinas del Caño Mánamo del Delta del Orinoco. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 52(1):93-105.
43. HERRERA-REVELES AT, LEMUS M, **MARÍN B**, PRIN JL. 2013. Trace metal incorporation in otoliths of a territorial coral reef fish (*Abudefduf saxatilis*) as an environmental monitoring tool. In: E3S Web of Conferences (Vol. 1, p. 34007). EDP Sciences.
44. CALVO-TRUJILLO A, DÍAZ J, SUBERO S, CHARZEDDINE L, RINCONES K, TROCCOLI L, ELGUEZÁBAL M, **MARÍN B**, MÁRQUEZ B. 2014. Variación a corto plazo del fitoplancton en la bahía de Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela, durante la época de lluvias. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 53(1):59-66.
45. MARTÍNEZ A, **MARÍN B**, NÚÑEZ JG, ARIZA L. 2014. Variabilidad temporal de la composición y abundancia de larvas de peces de la laguna de Chacopata y zonas adyacentes, estado Sucre, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 54(1):235-247.
46. CALVO A, DÍAZ JR, SUBERO S, CHARZEDDINE-CHARZEDDINE L, RINCONES-REYES K, TROCCOLI L, **MARÍN B**, MÁRQUEZ B. 2015. Variación a corto plazo del fitoplancton en la bahía de Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela, durante la época de lluvias. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 54(1):13-24.
47. MARTÍNEZ A, **MARÍN B**, NÚÑEZ JG, ARIZA L. 2015. Variabilidad temporal de la composición y abundancia de larvas de peces de la laguna de Chacopata y zonas adyacentes, estado Sucre, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 54(1):25-37.
48. BALZA M, **MARÍN B**, SILVA A, TROCCOLI L. 2018. Dinámica espacial del ictioplancton en el caño Mánamo, Delta Orinoco, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 57:83-96.
49. MÁRQUEZ B, TROCCOLI L, **MARÍN B**, DÍAZ J. 2018. Abundancia y distribución del zooplancton superficial de la zona costera Arapito-Santa Fe, estado Sucre, Venezuela. Bull. Mar. Coast. Res. 47(2):111-133.
50. NARVÁEZ M, MÁRQUEZ B, TROCCOLI L, **MARÍN B**, DÍAZ JR. 2019. Variabilidad a corto plazo del micro y mesozooplancton en la bahía de Mochima, Estado Sucre, Venezuela, durante la época de sequía. Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela. 58(1):38-53.